

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIGA “YASHIL IQTISODIYOT” NING XORIJIY TAJRIBASINING AHAMIYATI

Gafurov Anvar Bazarbayevich

PhD, dotsent, Alfraganus university

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411533>

Annotatsiya. *Yashil iqtisodiyot atamasi barqaror rivojlanish maqsadlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, iqtisodiy o‘shishni ekologik muhofaza qilish va tabiiy resurslardan samarali foydalanish tamoyillariga asoslashni nazarda tutadi. Shu sababli ham ushbu maqolada xorijiy tajribaning nazariy jihatlarining ahamiyati yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *Yashil iqtisodiyot, ekologik, tabiiy, xorijiy tajriba, AQSh, J.Koreya, O‘zbekiston.*

Аннотация. *Термин «зелёная экономика» тесно связан с целями устойчивого развития и предполагает ориентацию экономического роста на принципы экологической защиты и эффективного использования природных ресурсов. В связи с этим в данной статье раскрыта значимость теоретических аспектов зарубежного опыта.*

Ключевые слова: *зелёная экономика, экологический, природный, зарубежный опыт, США, Республика Корея, Узбекистан.*

Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishga erishishda muhim vosita sanaladi. Ya’ni global iqlim inqirozi va resurs cheklanganligi sharoitida, iqtisodiy faollikni ko‘paytirish bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilish va uglerod izini kamaytirish zarur. O‘zbekiston sharoitida bu masala ayniqsa dolzarbdir: mamlakat ishchi kuchining aksariyati qishloq xo‘jaligi va sanoatga bog‘liq bo‘lib, shuningdek, Orol dengizi ekologik inqirozi, qisqarib borayotgan suv resurslari va ekstremal iqlim hodisalari kabi muammolar mavjud.

Jahon Bankining O‘zbekiston bo‘yicha iqlim va rivojlanish hisobotida qayd etilishicha, O‘zbekiston dunyodagi eng energiya va resurs sarf qiluvchi mamlakatlardan biri hisoblanadi; aholining o‘shishi va iqtisodiy rivojlanish uglerod chiqindilarining keskin oshishiga olib kelishi mumkin. Hisobot shuningdek, agar iqlim o‘zgarishiga qarshi chora ko‘rilmasa, 2050-yilgacha mamlakat iqtisodiyoti 10% gacha kichiklashishi mumkinligi va bugungi kunda chiqindilarning taxminan 75% energiya sohasiga to‘g‘ri kelishi qayd etilgan. Shu bois, yangi avlod mutaxassislari yashil iqtisodiyot tamoyillarini o‘zlashtirib, tabiiy resurslarni oqilona boshqarish, qayta tiklanuvchi energiya va energiya tejankor texnologiyalarni keng tatbiq etish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi muhimdir. Yashil iqtisodiyotga o‘tish nafaqat ekologik barqarorlik, balki iqtisodiy diversifikatsiya va yangi ish o‘rinlari yaratilishi jihatidan ham ahamiyatlidir.

O‘zbekiston hukumati yashil iqtisodiyotga o‘tishni mamlakat siyosatida ustuvor yo‘nalish sifatida belgilagan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrda “2019 — 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PQ-4477-sonli Qarorida “2019–2030-yillarda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” qabul qilindi. Ushbu strategiyaning asosiy maqsadi mavjud iqtisodiy islohotlarni yashil iqtisodiyot tamoyillari bilan birlashtirish, zich rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash

hamda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va iqlim hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash hisoblanadi.

Strategiyada belgilangan asosiy vazifalar qatoriga energiya va resurs samaradorligini oshirish (masalan, elektr stansiyalarini zamonaviy energiya tejoychi texnologiyalar bilan yangilash), moliyaviy va investitsiya siyosatiga yashil mezonlarni kiritish, davlat va xususiy sektor hamkorligida eksperimental loyihalar tashkil etish hamda yong'in va iqlim muammolari bilan bog'liq jiddiy holatlar, xususan, Orol dengizi inqirozini yumshatish choralari ko'rish kiradi. Shuningdek, kadrlarga e'tibor qaratilib, “yashil” iqtisodiyot bo'yicha mutaxassislar tayyorlash tizimi kuchaytiriladi.

Keyingi yillarda ustuvor hujjatlarga qo'shimcha chora-tadbirlar ham qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida” 436-son qarori bilan “2023–2030 yillarda yashil iqtisodiyotga o'tishni samaradorligini oshirish chora-tadbirlari” tasdiqlandi, unda iqlim o'zgarishiga moslashuvga qaratilgan dasturlar, milliy hamda mintaqaviy rejalar ishlab chiqish, yashil moliya va qayta tiklanuvchi energiya sohalarini qo'llab-quvvatlash belgilandi. 2024-yil 5-iyunda 213-sonli Prezident qarori bilan yashil iqtisodiyotga o'tishda milliy shaffoflik tizimi kontseptsiyasi ma'qullandi (shu yil 30-noyabrda Vazirlar Mahkamasi 800-sonli qarori bilan konsepsiya tasdiqlandi). Bu hujjatlar orqali davlat organlari mamlakatda yashil sektor faoliyatini hisobga olish va monitoring qilish mexanizmlarini yo'lga qo'yishni maqsad qilgan.

Bundan tashqari, umumiy iqtisodiy rivojlanish strategiyalarida ham yashil iqtisodiyot masalalari aks etmoqda. Masalan, “Yangi O'zbekiston – 2022–2026-yillar uchun taraqqiyot strategiyasi”da iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va chiqindilar hajmini kamaytirish bo'yicha maqsadlar qo'yilgan; unda 2026-yilgacha iqtisodiyotni 20% energiya tejoychi qilish va zararli gazlar chiqindilarini 20%ga qisqartirish ko'zlanganligi ta'kidlangan. Qonun hujjatlarida ham muqobil energiya manbalarini rag'batlantirish, qazib olinadigan tabiiy gazga bo'lgan bog'liqlikni pasaytirish, sanoatda energiya tejoychi texnologiyalarni keng joriy etish masalalari belgilangan. Xususan, 2024-yilda Hukumat tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish uchun subsidiya berish va tarif islohotlarini amalga oshirishga oid bir qator qarorlar (masalan, 894-sonli qaror) qabul qilindi. Shunday qilib, O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha milliy siyosat doimiy ravishda kuchayib, zarur qonun va qarorlar orqali tizimli asosda amalga oshirilmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida yashil iqtisodiyot fani dasturlariga tobora ko'proq kiritilmoqda. Ko'plab universitet va institutlarda iqtisodiyot, menejment va atrof-muhit muhofazasi yo'nalishlarida yashil iqtisodiyot bo'yicha kurslar ochilgan. Masalan, Namangan davlat universitetida “Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes” kafedrasida tashkil etilib, unga bog'liq holda “Iqtisodiy xavfsizlik” kursi uchun o'quv-uslubiy majmua ishlab chiqilgan. Shuningdek, Toshkentdagi Renessans universitetida S.N. Xashimov tomonidan 2024-yilda nashr etilgan “Yashil iqtisodiyot” darsligida fanning nazariy asoslari, yashil o'tish zaruriyati, moliyalashtirish mexanizmlari, qayta tiklanuvchi energiya hamda ekologik siyosat kabi mavzular batafsil yoritilgan. Ushbu darslik iqtisodiyot, menejment va korporativ boshqaruv yo'nalishlaridagi talabalar uchun mo'ljallangan bo'lib, unda O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tishning ustuvor yo'nalishlari hamda xorij tajribasi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bu kabi adabiyot va kurslar orqali talabalarga iqtisodiyot, barqarorlik va atrof-muhit muhofazasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik

keng tushunchalari yetkaziladi. Ya’ni o’qituvchilar yashil iqtisodiyot prinsiplari orqali talabalarni iqtisodiy faoliyatni barqarorlik tamoyillari asosida boshqarishga o’rgatyapti.

Talabalarga berilayotgan bilim va ko’nikmalar keng qamrovli. Bir tomondan, ular iqtisodiy o’sish va ekologik xavfsizlik o’rtasidagi muvozanatni ta’minlash zaruriyatini, moddiy resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish, uglerodni kamaytirish kabi konseptsiyalarni o’rganadi. Boshqa tomondan, qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalari, energiya tejovchi binolar, ekologik toza transport va qishloq xo’jaligi usullari bo’yicha amaliy ko’nikmalar hosil qiladi. Masalan, talaba yashil investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, karbon hisob-kitobini olib borish, hamda energiya va suv resurslaridan samarali foydalanish bo’yicha loyihalarni tahlil qilishni o’rganadi. Yashil iqtisodiyot bo’yicha kurslardan o’tgan bitiruvchilar ekologik normativlar, xalqaro sog’lom standartlar hamda oziq-ovqat xavfsizligi kabi mavzular bo’yicha ham chuqur bilimga ega bo’ladilar. Natijada oliy ta’limda yashil iqtisodiyot fani bosqichma-bosqich majburiy yoki rukn o’qituv kurslari qatoriga qo’shilmogda; u talabalarni bozor iqtisodiyotida ekologik mas’uliyat bilan harakat qiladigan yangi avlod iqtisodchilari sifatida tarbiyalaydi.

Amerika Qo’shma Shtatlar yashil iqtisodiyotga o’tishda moliyaviy rag’batlantirish va innovatsiyalarga tayanadi. Ya’ni AQSh hukumati federal darajada yirik investitsiya va soliq imtiyozlari orqali toza energiya loyihalarini qo’llab-quvvatlaydi. Jumladan, 2022-yilda qabul qilingan “Inflation Reduction Act” (Inflyatsiyani kamaytirish to’g’risidagi qonun) AQSh tarixidagi eng yirik iqlim siyosati bo’lib, unda soliq kreditlari va subsidiya dasturlari yordamida quyosh, shamol, energiya saqlash va elektromobil loyihalari keng rag’batlantirilgan. Ushbu qonun yangicha energiya investitsiyalari uchun 30% daromad solig’idan ozod qilish va uzluksiz ishlab chiqarish uchun 0.0275\$/kVt-soat soliq kreditlari kabi mexanizmlarni o’z ichiga oladi. Bundan tashqari, AQSh Ekologiya agentligi (EPA) va Energetika vazirligi yangi texnologiyalarni tadqiq qilish va joriy etish uchun grantlar ajratadi. Ta’lim sohasida AQShda maktablarga energiya tejamkor binolar qurish, yashil maktab dasturlari va iqlim o’zgarishi ta’limi bilan shug’ullanish tashabbuslari rivojlanmogda. Shuningdek, qattiq ekologik me’yorlar (masalan, transport vositalari yoqilg’i samaradorligi standartlari, sanoat chiqindilarini nazorat qilish) orqali “yalpi oqibatlar”ni kamaytirishga erishilmogda.

Koreya Respublikasi uzoq yillardan beri yashil rivojlanishni strategik maqsad qilib olgan. 2008-yildan beri mamlakat “Kam uglerodli yashil o’sish” konsepsiyasi asosida energiyani samarali ishlatish, uglerod solig’ini joriy etish va har 5 yilda yalpi ichki mahsulotning taxminan 2%ini yashil texnologiyalarga investitsiya qilish kabi dasturlarni amalga oshirib kelmogda. 2020-yilda Koreya “Yashil yangi kelishuv” loyahasini e’lon qilib, pandemiyadan keyingi iqtisodni tiklash doirasida yashil energetika va texnologiyalarga 114 trillion von (taxminan \$95 mlrd) sarmoya kiritildi. Bu reja doirasida shamol va quyosh energetikasi quvvatini 29,9 GVt dan 42,7 GVt gacha oshirish, ya’ni umumiy energiya balansidagi qayta tiklanuvchi manbalar ulushini 2019-yildagi 6,5%-dan 2030-yilga borib 21% ga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, ommaviy binolarga 225 mingta quyosh batareyalari o’rnatish, 5 million uy-joyga aqlli elektr hisoblagichlar joriy etish kabi raqamli va qayta tiklanuvchi texnologiyalar keng tatbiq etilmogda.

AQSh va Koreyada qo’llanilgan tajribalar O’zbekiston uchun ahamiyatli saboqlar beradi. Jumladan, soliq imtiyozlari va subsidiyalar orqali yashil loyihalarni moliyalashtirish (masalan, soliq kreditlari) va investorlarni rag’batlantirish, toza texnologiyalarni rivojlantirish uchun davlat-oliy ta’lim va ilmiy-tadqiqotlarni birlashtirish mexanizmlari muhimdir. Shuningdek, iqlim va atrof-muhit mavzularini ta’lim dasturlariga kiritish, avlodlarni yashil kelajakka tayyorlash va

xalqaro tajriba bo'yicha ko'nikmalarni oshirish tartiblari ham o'rganishga arziydi. Masalan, Koreyada “Green Smart Future School” loyihasi (Koreya yangi kelishuvi doirasidagi tashabbus) maktablarga yashil texnologiyalarni joriy etish va iqlim o'qituvchilari tayyorlashni ko'zda tutadi. Shu jihatlar e'tiborga olinib, O'zbekiston ham incentivlar, innovatsiyalar va ta'lim tizimini birgalikda rivojlantirish yo'li bilan barqaror “yashil” iqtisodiyotga o'tishini tezlashtirishi mumkin.

Energetika sohasida qayta tiklanuvchi manbalar ulushi jadal o'smoqda. 2023-yilda O'zbekistonda quyosh va shamol qurilmalaridan yil yakunigacha umumiy elektr ishlab chiqarishda 18% gacha ulush olish rejalashtirilgan edi. Amalda, 2023-yil bahorida atigi 15% bo'lgan bu ko'rsatkich yil boshigacha 18% gacha yetdi, xususan, yil oxirigacha 2000 MVt quyosh va 600 MVt shamol elektr stansiyalari quvvatini ishga tushirish rejalashtirilgan edi. Shu rejalar natijasida 2023-yili qo'shimcha 5 milliard kVt·soat elektr energiya ishlab chiqarish va 4,8 milliard kub metr tabiiy gaz tejash ko'zlangan. 2024-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining umumiy ulushi 20% ga, 2025-yilda esa 25% gacha yetishi kutilmoqda (2030-yilda 54% maqsad qilingan). Energetikani diversifikatsiya qilish bo'yicha so'nggi besh yilda 50 ta loyihaga (qiymati ~30 mlrd AQSh dollar) imzo qo'yildi, hozirda mamlakatda jami 11 ta quyosh (4067 MVt) va 3 ta shamol elektr stansiyasi faoliyatda ekanligi ma'lum.

Qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish ko'rsatkichlari quvvatlarga to'g'ri keladi: 2022-yilda faqat 434 mln kVt·soat quyosh va shamoldan energiya olinishi, 2023-yilda 576,9 mln kVt·soat bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 4,86 milliard kVt·soatga yetdi, 2025-yil boshidan esa 3,0 milliard kVt·soat atrofida bo'ldi.

Suvidan unumli foydalanishga qaratilgan chora-tadbirlar asosida agrar sohadagi samarali texnologiyalar joriy etilmoqda. Jahon Bankining hisobotida qayd etilishicha, O'zbekistonda iqlim bilan moslashuv vositalarini keng qo'llash natijasida 10 yil ichida ekin hosildorligini \$4,6 milliardga oshirish va yiliga 1,8 milliard kub metr suvni tejash mumkinligi ko'rsatilgan. Bu ko'rsatkichlarning mavjud darajasi bo'yicha misol keltirish qiyin, ammo agrotexnologiyalarni yaxshilashga oid investitsiyalar aniq daromad qaytarishini baholashadi.

Chiqindi va qayta ishlash sohasida ham sezilarli o'sish kuzatilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 10,2 million tonna chiqindi hosil bo'ladi, uning 10,3% (taxminan 1,05 million tonna) plastik materiallardir. Plastmassa chiqindilar hajmi 2013-yilga nisbatan 2,5 barobarga oshgan (2022-yilda 249,2 ming tonnani tashkil qilgan). Hozirgi kunda chiqindilarni saralash va qayta ishlash quvvatlarini kengaytirish ustida ishlar olib borilmoqda, biroq hozirgacha asosan ma'dan tushumlari bo'yicha (metall) korxonalar faol, plastikni qayta ishlash imkoniyatlari ko'paymoqda.

Umuman olganda, 2016–2024-yillardagi ko'rsatkichlar O'zbekistonda “yashil” sektor jadal o'sib borayotganini namoyish etadi. Energetikada ulush oshishi, sanitariya chiqindilarni kamaytirish, suv va qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar natijasi ijobiy ko'rinmoqda. Shu bilan birga, kelgusida qayta tiklanuvchi energiya ob'ektlarining quvvati va chiqindi qayta ishlash korxonalari sonini yanada ko'paytirish, suvni tejash texnologiyalarini keng joriy etish lozim.

Umuman olganda, oliy ta'limda “yashil iqtisodiyot” fani integratsiyalashuvi mamlakatning ekologik va iqtisodiy istiqbolini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu fan talabalarga atrof-muhit barqarorligini ta'minlash uchun yangi bilim va ko'nikmalarni beradi, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi manbalar va resurslarni tejash sohalarida malakali mutaxassislar tayyorlaydi. Jahon va milliy miqyosdagi tajribaga asoslanib aytish mumkinki,

yashil iqtisodiyotga o'tish muvaffaqiyati nafaqat qonunlar va investitsiyalarga, balki ta'lim-tarbiya tizimidagi o'zgarishlarga ham bog'liq. Ushbu sohada AQSh va Koreyaning ilmiy-pedagogik hamda siyosiy bosqichlardan olingan saboqlarni o'zlashtirish muhim: masalan, moliyaviy rag'batlar, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va iqlim ta'limi tizimini joriy etish. Natijada, “yashil iqtisodiyot” fanining oliy ta'limdagi majburiyiligi va mazmunini kuchaytirish orqali O'zbekiston qishloq xo'jaligi, energetika va sanoatni yanada barqaror tarzda rivojlantirib, iqtisodiy o'sish bilan birga atrof-muhit sog'lomligini ham ta'minlay oladi. Foydalanilgan manbalarni chuqur tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ekologik bilimga ega yuqori malakali kadrlar tayyorlash yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochish va yashil rivojlanish strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning poydevorini tashkil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. *Green Economy* (Barqaror rivojlanish bilim platformasi).
2. World Bank. *Uzbekistan Country Climate and Development Report*. (2020).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori 4477-son (04.10.2019). “*Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi (2019–2030)*”. Lex.uz.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori 213-son (05.06.2024) hamda Vazirlar Mahkamasi qarori 800-son (30.11.2024). “*Yashil iqtisodiyotga o'tishda milliy shaffoflik tizimi*” kontseptsiyasi.
5. Sh.M. Mirziyoyev farmoni. “*Yangi O'zbekiston – 2022–2026-yillar rivojlanish strategiyasi*”. (2022).
6. S.Lutpidinov. “*Iqtisodiy xavfsizlik*” o'quv-uslubiy majmuasi. NamDU, 2023.
7. S.N. Xashimov. “*Yashil iqtisodiyot*” darsligi. Toshkent: Ma'rifat nashriyoti, 2024.
8. S.K. Abdusalilov. “*Yashil iqtisodiyot tamoyillarini iqtisodiy ta'limga integratsiyalash*”. “*Yangiliklar*” ilmiy-amaliy jurnal, 2024.
9. AQSh Ekologiya Agentligi (EPA). *Inflation Reduction Act: Renewable Energy Provisions*. (2023).
10. Nesta. *Smart Economic Recovery: South Korea's Green New Deal*. (2020).
11. O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlari (lex.uz) va boshqa hukumat ma'lumotlari.